

(GT10 - Reconhecendo Corpos, Tecnologias e Espécies Companheiras)

METAL, VIRTUALIDADE, MATERIALIDADE

Mes. Bruna Albuquerque Bortolotti (UFC)
Dr. João Vilnei de Oliveira Filho (UFC)

RESUMO

Utilizo-me da ourivesaria como metodologia de escrita, pesquisa e invenção, para propor a questão norteadora deste artigo: podem os metais nos ancorar no mundo? Objetivo investigar os metais como substâncias privilegiadas, capazes de escancarar a natureza material do corpo e do mundo. Na contemporaneidade, somos tomados por informações, a materialidade das coisas se perde, ficamos sem tato e textura (HAN, 2022). Entretanto, na intimidade com os metais, chego à uma conclusão surpreendente: por trás das superfícies lisas dos aparelhos eletrônicos há um emaranhado de soldas metálicas, banhos de ouro. O que sustenta o que parece virtual, portanto, é uma estrutura de coisas palpáveis. Mesmo a internet, que costuma ilustrar a ideia de independência da matéria, necessita que quilômetros de fios e tubos atravessem o oceano para nos encontrar. Este artigo é parte da minha pesquisa de doutorado no PPGARTES-UFC.

Palavras-chave: Corpo; Ourivesaria; Materialidade; Metal.

ABSTRACT

I use goldsmithing as a methodology for writing, researching, and inventing to propose the guiding question of this article: can metals anchor us in the world? I aim to investigate metals as privileged substances, capable of revealing the material nature of the body and the world. In contemporary times, we are overwhelmed by information and the materiality of things may seem lost (HAN, 2022), however, in my intimacy with metals, I come to a surprising conclusion: behind the smooth surfaces of electronic devices there is a tangle of metal welds and gold plating. What sustains what seems virtual is a structure of tangible things. Even the internet, which usually illustrates the idea of independence from matter, requires kilometers of wires and tubes to cross the ocean to find us. This article is part of my doctoral research at PPGARTES-UFC.

Keywords: Body; Goldsmith; Silversmith; Materiality; Metal.

METAL: PESO E DENSIDADE

Em "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius" (1998), Jorge Luis Borges menciona um cone metálico muito pequeno mas tão pesado que mal se pode levantá-lo. Na carne da mão de quem o segura, grava o círculo perfeito de sua base. O cone, feito de um metal tão pesado que não pode ser deste mundo, é a prova de que Tlön, outro mundo, existiu.

Saio da ficção: no mundo em que vivemos, este, que se nomeia Terra, há o chumbo,

símbolo Pb, número atômico 82, cuja densidade é 11,3 gramas por centímetro cúbico. Esse metal, quase todos conhecemos, já vimos e tocamos: é escuro, pouco brilhoso, levemente prateado, obviamente muito pesado: é ao chumbo que nos referimos para expressar peso e densidade. Entretanto, é o ósmio, símbolo Os, número atômico 76, o metal mais denso que há: 22,6 gramas por centímetro cúbico. Mais surpreendente ainda: o ouro, símbolo Au, número atômico 79, também é mais denso que o chumbo – 19,3 gramas por centímetro cúbico.

Sou ourives há mais de dez anos e os metais continuam me surpreendendo: foi só ao escrever o parágrafo anterior que descobri o que revelei, que o ouro é mais denso que o chumbo, e é só agora, que olho a tabela periódica enquanto escrevo exatamente este parágrafo, exatamente esta linha que vira outra porque a frase aumenta à medida que digito, que descubro que a platina, o ródio, o irídio e alguns outros metais são também mais densos que o chumbo, expressão mais comum de peso e densidade.

Estão aqui as densidades dos metais mencionados, em sequência: 11,31 g/cm³, chumbo; 22,6 g/cm³, ósmio; 19,3 g/cm³; ouro; 21,45 g/cm³, platina; 12,4 g/cm³, ródio; 22,6 g/cm³, irídio, a mesma do ósmio, de maneira que pode ser considerado também o metal mais denso que há. A medida de densidade é uma fração de peso sobre volume, descrevendo assim uma **coisa** com **massa**, uma **coisa** que ocupa um **espaço**. Este artigo não se inscreve na área da Física nem da Química – entretanto, sou ourives, lido com coisas metálicas com as mãos, com ligas, com substâncias que se amalgamam e transformam-se, de maneira que pensar na materialidade e na tatilidade do mundo se torna inevitável.

De novo: no mundo em que vivemos, este, que se nomeia Terra, a materialidade das coisas parece se perder. Explico: a realidade parece se virtualizar, a importância da tatilidade parece diminuir à medida que o mundo se informatiza. Em "Não-coisas: Reviravoltas do mundo da vida" (2022), Byung-Chul Han investiga a perda de materialidade do mundo. Afirma: "Hoje, a ordem terrena está sendo substituída pela ordem digital. A ordem digital *descoisifica* o mundo ao *informatizá-lo*" (HAN, 2022, p. 11). Han estabelece uma diferença entre *coisa* e *não-coisa*, determinando que as coisas são os objetos táteis, palpáveis, aqueles que têm corpo e textura, enquanto as não-coisas são informações:

Hoje nos encontramos em uma transição da era das coisas para a era das não-coisas. Não as coisas, mas as informações determinam o mundo da vida. Nós não habitamos mais a terra e o céu, mas o Google Earth e o Cloud. O mundo está se tornando cada vez mais incompreensível, mais nublado e fantasmagórico. Nada é *palpável* e *tangível*. (HAN, 2022, p. 12)

Percebe-se que Han estabelece uma dualidade entre as coisas materiais e as informações. Para ele, há, pode-se dizer, uma batalha entre as coisas e as não-coisas, o que fica evidente quando recorre à seguinte afirmação de Flusser: “As não-coisas estão atualmente invadindo nosso ambiente de todos os lados, e estão suplantando as coisas. Essas não-coisas são chamadas de informação” (FLUSSER, 1993, p. 81 apud HAN, 2022, p. 11).

Reforçando a dualidade estabelecida entre materialidade e virtualidade, Han apresenta o *smartphone* como objeto central no seu estudo, um objeto desmaterializador e, portanto, virtualizador do mundo, afirmando: “O *smartphone* tira a realidade do mundo. (HAN, 2022, p. 49)”; “A comunicação via *smartphone* é uma comunicação desencarnada e sem visão” (HAN, 2022, p. 45); “O *smartphone* é o principal infômato do nosso tempo. Ele não apenas torna muitas coisas supérfluas, mas descoisifica o mundo ao reduzi-lo a informações” (HAN, 2022, p. 48).

Diversas vezes Han se refere ao *smartphone* e aos eletrônicos em geral como objetos submissos, objetos que não apresentam resistência e não convidam à ação. Afirma que a própria natureza do objeto, entretanto, é a objeção, a resistência, de maneira que os eletrônicos, em especial o *smartphone*, diferem dos demais objetos por sua docilidade:

A palavra “objeto” remonta ao verbo *obicere* em latim, que significa opor-se, atirar contra ou objetar. Ele tem a negatividade inerente da resistência. O objeto é originalmente algo que se dirige contra mim, que se opõe e resiste a mim. Os objetos digitais não têm a negatividade do *obicere*. Eu não os sinto como resistência. O *smartphone* é *smart* porque tira o caráter de resistência da realidade. Mesmo sua superfície lisa transmite uma sensação de ausência de resistência. Em seu *touchscreen* liso, tudo parece dócil e agradável. (HAN, 2022, p. 47)

Usa-se o dedo para lidar com a superfície lisa do *smartphone*, em que tudo parece dócil e agradável (HAN, 2022). Han afirma: “A mão é o órgão de trabalho e de ação. O dedo, por outro lado, é o órgão da escolha. O homem sem mãos do futuro só faz uso de seus dedos. Ele *escolhe* ao invés de *agir*” (HAN, 2022, p. 27). Em minha prática como ourives e na pesquisa que

conduzo no doutorado – também por meio da ourivesaria – faço uso dos gestos das mãos: penso nas mãos do ourives trabalhando na bancada, nos gestos herdados do meu avô, que me ensinou seu ofício, penso nas mãos que escrevem tocando o teclado escorregando ligeiras para falar do que desejam e não apenas do que devem, nas mãos que, pela escrita, revelam o que se escondia, penso nas mãos que não aceitam anéis porque atrapalham o movimento dos dedos, nas mãos que agarram com força um alicate para puxar um fio de prata, nas semelhanças entre os gestos das mãos do ourives e do escritor, nas mãos que sempre me pareceram o melhor jeito de conhecer o mundo, nas mãos de Lygia Clark, "muito mais sábias que o resto do meu corpo" (CLARK, 2015, p. 166).

O pensamento nos gestos das mãos e a intimidade com a tatilidade do mundo me faz perceber uma coisa curiosa: mesmo as superfícies lisas dos aparelhos eletrônicos não são ausentes de textura; sentimos que são lisas, sentimos que escorregam, sentimos as fissuras nas películas plásticas que as recobrem e mesmo farpas de vidro que irrompem da tela, quando quebra. Entendo o que Han afirma, entendo que os *smartphones* podem desincorporar um tanto, que podem descoisificar um tanto, mas não me farão acreditar em uma existência completamente virtual, afinal, a virtualização se apoia em um suporte material – e sei disso porque conheço a vida das coisas na prática, porque toco as matérias, porque conheço os materiais, em especial os metais, que sustentam inclusive a existência dos aparelhos eletrônicos; por trás de suas superfícies lisas, escondem emaranhados de substâncias caóticas, soldas metálicas, banhos de ouro. O que sustenta o que parece virtual, portanto, é um conjunto de materiais, uma estrutura de coisas palpáveis arrancadas da terra, tomadas por direito ou força, manipuladas e reconfiguradas em novas coisas. Mesmo a internet, que costuma ilustrar nossa ideia de virtualidade e independência da matéria, necessita que quilômetros de fios e tubos atravessem o oceano para nos encontrar. Han pergunta:

Quem se sente olhado ou abordado pelas coisas hoje? Quem percebe a feição das coisas? Quem reconhece uma fisionomia viva nas coisas? A quem as coisas parecem animadas? Quem suspeita que as coisas têm vida própria? Quem se sente ameaçado ou encantado pelas coisas? Quem se maravilha com a estranheza das coisas? (HAN, 2022, p. 96)

Entendo que a vida das coisas parece se perder, que as coisas parecem se tornar doces, mas entendo que as coisas ainda parecem e são vivas para aqueles que as conhecem, que as observam, que lidam com elas na prática. São os fabricantes, como afirma Ingold (2025), que reconhecem a fisionomia das coisas, que se encantam e maravilham-se com a estranheza das coisas, porque conhecem as coisas em transformação e transformam-se com elas. Para mim, portanto, as coisas nunca pareceram tão doces assim.

METAL: ANCORAGEM NO MUNDO

Podem os metais nos ancorar no mundo? Propus esta pergunta como questão norteadora deste artigo. Agora acrescento outra: de que maneira os metais nos ancoram no mundo? Passos, ao investigar a joia metálica – também tema da minha dissertação de mestrado – menciona sua durabilidade como uma ancoragem no tempo: "na contemporaneidade, a joia se torna uma forma de ancoragem numa realidade que é mais virtual do que concreta, mais fugaz do que perene, mais isolada do que gregária" (PASSOS, 2018, p. 3). Percebe-se que o entendimento de Passos vai ao encontro do de Han no que diz respeito à virtualização do mundo.

Atualmente, no doutorado, expando minha pesquisa e passo a investigar os metais, e não apenas as joias, como uma ancoragem no espaço. Sobretudo, investigo os metais como substâncias que expõem a materialidade do mundo, nos ancoram na existência e evidenciam a impossibilidade de uma virtualização total.

"Zero Dólar" (1978-1984), de Cildo Meireles, figura 1, é criada no período do chamado Choque Nixon, na década de 1970, quando se institui o fim da relação direta entre dólar e ouro: "o valor nominal do papel-moeda deixou de ter lastro no valor substancial da moeda-mercadoria como ouro e prata" (HERMANN, 2023, p. 76). Na obra, reluz, no centro da cédula, a imagem do Fort Knox, que concentra 60% do ouro dos Estados Unidos. Hermann (2023) afirma que o ouro, uma vez preso no Fort Knox, perde sua função corrente, e que seu valor se torna, portanto, mais simbólico que material. A obra de Cildo Meireles sugere o contrário: "O lastro não foi inteiramente rompido, há um resto. Em Fort Knox se encontra, agora, a *reserva de imaginação do dólar*. Nele resplandece o ouro sagrado para as trocas mundanas" (HERMANN, 2023, p. 90).

Hermann ainda destaca que, em meio aos conflitos econômicos contemporâneos, "Alguns economistas apostam no retorno do Padrão Ouro, uma vez que o metal é considerado o único ativo sem risco de contraparte" (HERMANN, 2023, p. 74).

Figura 3 – Verso da obra "Zero Dólar" de Cildo Meireles, 1978-1984.

Fonte: <http://grabados.org/misc/Meireles.html>. Acesso em: 21 de abril 2025.

O artigo de Hermann foi publicado em 2023. Agora, em 2025, em meios às crises contemporâneas, observa-se instabilidades em grandes mercados globais e queda na cotação de moedas virtuais que há muito tempo vinham em alta, como o bitcoin¹. Em contrapartida, observa-se uma rápida valorização do ouro, que atinge altas históricas². Os mercados flutuam e, certamente, essa mudança na tendência de valorização e desvalorização de determinados ativos não será permanente, entretanto, é curioso perceber que, em momentos de crise, mesmo o mercado procura se aterrar, ancorando-se em um metal brilhante, um lastro material, como mencionado por Hermann.

METAL: CONDUTOR DA MATÉRIA E DA VIDA

O metal me parece a coisa certa para expor a materialidade do mundo: a substância mais

¹ "Criptomoedas hoje: bitcoin despencou abaixo de US\$ 80 mil com pessimismo generalizado no mercado, Exame", 2025. <https://exame.com/future-of-money/bitcoin-hoje-10-03-2025/>. Acesso em: 21 de abril 2025.

² "A escalada de tensão que faz valor do ouro bater recorde", BBC Brasil, 2025. <https://www.bbc.com/portuguese/articles/czrn0nzlpxeo>. Acesso em: 21 de abril 2025.

densa que há pertence à sua classe, o ósmio, metal citado anteriormente, aquele que mais se aproxima do metal de Borges (1998), prova de que Tlön, outro mundo, existiu. É um metal, portanto, a substância com maior fração de peso sobre área que há, concentrando como nenhuma outra uma **massa** em um **espaço**. Não apenas isso: define-se uma substância como metálica por meio de suas propriedades, de maneira que os metais, quando em seu estado metálico, tendem todos a serem brilhantes e bons condutores elétricos, o que explica serem indispensáveis na construção de aparelhos eletrônicos – ligas metálicas com baixo ponto de fusão podem ser usadas para pequenos pontos de solda em circuitos eletrônicos, mas para garantir sua durabilidade, a maioria das boas soldas é recoberta por um banho de ouro, metal altamente inerte, que garante que o ponto de contato não oxide e sofra corrosão.

Deleuze e Guattari também mencionam a qualidade condutora dos metais, definindo-os como condutores da matéria, "Mesmo as águas, as ervas e as madeiras, os animais, estão povoados de sais ou de elementos minerais. Tudo não é metal, mas há metal por toda parte. O metal é o condutor de toda matéria" (DELEUZE, GUATTARI, 1997, p. 100) e, mais surpreendentemente, como condutores da vida:

Em suma, o que o metal e a metalurgia trazem à luz é uma vida própria da matéria, um estado vital da matéria enquanto tal, um vitalismo material que, sem dúvida, existe por toda parte, mas comumente escondido ou recoberto, tornado irreconhecível, dissociado pelo modelo hilemórfico. A metalurgia é a consciência ou o pensamento da matéria-fluxo, e o metal é o correlato dessa consciência. (DELEUZE, GUATTARI, 1997, p. 100)

É curioso que Deleuze e Guattari entendam os metais como condutores da vida no campo da filosofia, porque é exatamente o ferro, metal de símbolo Fe, número atômico 26, que dá a cor vermelha às hemácias, e conseqüentemente, ao sangue. Também é um metal que dá a cor verde às moléculas de clorofila e, conseqüentemente, às plantas: o magnésio, símbolo Mg, número atômico 12 (ARAÚJO, 2023, em entrevista cedida à autora)³. Estruturas fundadas em átomos de metal, portanto, carregam a vida nas veias dos bichos; estruturas fundadas em átomos de metal

³ A entrevista concedida pelo Prof. Dr. Daniel Brito de Araújo (UFC) está no anexo da dissertação "Ourivesaria das Coisas: os metais na arquitetura do mundo" (2024), de Bruna Albuquerque Bortolotti: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76438>. Acesso em: 21 de abril 2025.

correm, igualmente, nos veios das plantas. Em torno e por meio do metal, este notável condutor, observa-se, caminha toda a vida das coisas.

Deleuze e Guattari entendem que os metais apresentam a natureza viva das matérias como nenhum outro elemento faz, trazendo à luz "uma vida própria da matéria" (DELEUZE, GUATTARI, 1997, p. 100). Admitem, igualmente, que esse dito "vitalismo material" está presente em todos os elementos e coisas, entretanto, nos materiais não metálicos está encoberto. O metal, ao contrário, é capaz de expor com nitidez a estreita relação, ou a necessária indissociabilidade, de matéria e forma (DELEUZE, GUATTARI, 1997). Jane Bennett, ao tratar da vidas dos metais, menciona algo parecido:

Instead of a formative power detachable from matter, artisans (and mechanics, cooks, builders, cleaners, and anyone else intimate with things) encounter a creative materiality with incipient tendencies and propensities, which are variably enacted depending on the other forces, affects, or bodies with which they come into close contact. (BENNETT, 2010, p. 50)

Para Bennett, artesãos, cozinheiros, construtores – em suma, fabricantes, como afirma Ingold –, não vêem matéria e forma como entidades separadas. Trata-se de um entendimento da matéria e das substâncias que só pode vir da intimidade com as coisas, como a intimidade mencionada anteriormente, que possui e construo com os metais. A intimidade dos fabricantes com as coisas pode ser a resposta para a dualidade entre matéria e forma mas, sobretudo, uma maneira de desfazer a aparente dualidade entre virtualidade e materialidade, tão presente no discurso de Han, como apresentado no início deste artigo. Não só o metal expõe a impossibilidade de uma virtualização completa da existência mas, também, a lida com as coisas, a prática e a intimidade com as substâncias.

Como ourives e fabricante, acredito que não apenas intervimos, como afirma Ingold, "nos campos de força e nas correntes de material nas quais as formas são geradas" (INGOLD, 2015, p. 302), mas a matéria também nos intervém. As matérias lidam conosco assim como lidamos com as matérias. Somos todos coisas, materiais, invenções e inventores do mundo.

Para Han, o retorno da materialidade como assunto na contemporaneidade é um sintoma de seu desaparecimento: "O fato de as coisas serem especificamente elevadas ao *status* de objeto

de reflexão teórica é precisamente um sinal de seu desaparecimento” (HAN, 2022, p. 13). Novamente, discordo de Han: talvez a curiosidade pela matéria despertada pela virtualização seja uma oportunidade de investigar e compreender a impossibilidade de uma existência desmaterializada.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Daniel Brito de. Entrevista concedida a Bruna Albuquerque Bortolotti. Fortaleza, 26 de novembro de 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76438>. Acesso em: 21 de abril 2025.
- BENNETT, Janne. *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things*. Estados Unidos: Duke University Press, 2010.
- BORGES, Jorge Luis. *Ficções*. São Paulo: Editora Globo, 1998.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia*, vol. 5. Tradução de Peter Pál Pelbart e Janice Caiafa. São Paulo: Editora 34, 1997.
- HAN, Byung-Chul. *Não-coisas: reviravoltas do mundo da vida*. Trad. Rafael Rodrigues Garcia. Rio de Janeiro: Vozes, 2022.
- HERMANN, Victor. *Cildo Meireles e a reforma do zero da economia*. *Ars*, São Paulo, número 48, p. 72 - 123, outubro 2023. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2178-0447.ars.2023.203452>. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/ars/article/view/203452>. Acesso em: 1 jul. 2024.
- INGOLD, Tim. *Estar Vivo: ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição*. Rio de Janeiro: Vozes, 2015.
- PASSOS, Ana Cristina Barral Mariani. *De Matéria a Afeto: a construção do significado da joia*. 2018. Tese (Doutorado em Educação, Arte e História da Cultura) 3 Centro de Educação, Filosofia e Teologia, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2018.
- ZÉRO DÓLAR. Cildo Meireles, 1978-1984. Cédula de papel. 6.7 x 15.7cm.

Como citar este texto:

BORTOLOTTI, Bruna A.; FILHO, João V. O. Metal, Virtualidade, Materialidade. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-9.